

Guía N° 6

"Salimos a la playa"

¡Hola, soy
Cheloni!

Estudiantes 16 a 18 años

Objetivo de la guía 6

Explorar la playa. Observaremos, tomaremos notas, fotografías y muestras de nuestra playa.

Mi familia y yo
solemos ir a una de
las dos playas que
hay en Coquimbo.
Esta playa se llama
La Herradura y
aunque la conozco
bien, siempre me
sorprende.

Escribe aquí cómo se llama tu playa

“Salimos a la playa”

ACTIVIDAD 1

La observación

El inglés Charles Darwin fue un importante naturalista y científico del siglo XIX autor de la obra El origen de las especies (1859). Darwin viajó e investigó, entre otros lugares, algunas de las islas del Pacífico y en su labor describía las especies que en estas islas encontraba. Para ello llevaba su cuaderno de campo, instrumentos de investigación de la época y bibliografía. También tomaba muestras y capturaba ejemplares de algunas especies para llevarlos a Inglaterra. Sin duda, Charles Darwin fue un naturalista cuyas ideas revolucionaron la ciencia, pero tenía algunas características que cualquier científico necesita desarrollar, como por ejemplo la capacidad de observación y la capacidad de descripción.

- **Observar**

De forma ordenada para que el detalle no pase desapercibido. La capacidad de observación es una de las cualidades más importantes que debe tener un científico. Las observaciones permiten hacer preguntas sobre lo que se observa y nos permite tomar datos de lo que ocurre.

- **Describir**

Cuando observamos con atención podemos percibir muchas cosas en nuestro entorno. Sin embargo, no podremos transmitirles a los demás si no sabemos describir lo que estamos observando.

"Salimos a la playa"

ACTIVIDAD 1

La observación

- Dividan la clase en grupos y repártanse a lo largo de la playa hasta estar separados por una distancia aproximada de 30 m (unos 30 pasos largos entre los distintos grupos).
- Todos los miembros del grupo tendrán que contestar las preguntas de las páginas 4, 5 y 6. Es importante que cada uno(a) de ustedes haga sus propias observaciones.
- En los dibujos encontrarán sugerencias para ordenar sus observaciones. Recuerden que ser ordenado y cuidadoso es muy importante para un naturalista en terreno.

Materiales: Lápiz de grafito, regla pequeña, guía de trabajo ReCiBa N°6.

1 Mira hacia el mar haciendo una observación panorámica.

Hacia el Mar

2 Mira hacia la zona alta de la playa, hacia tierra.

Hacia tierra

Hacia el Mar

3 Por último, fíjate en el suelo y observa con más detalle. Recoge algunos de los objetos que encuentres y te llamen la atención. No recojas todos, sólo una muestra.

"Salimos a la playa"

ACTIVIDAD 2

Recolección de muestras

Mientras llevamos a cabo nuestras observaciones y respondiendo a las preguntas de las páginas 4, 5 y 6, también podremos recoger **5 muestras** de la playa (5 muestras por cada estudiante). Para ello, sigue las siguientes instrucciones:

Materiales para guardar las muestras

- 1 a 3 bolsas Ziploc de 1L de capacidad para cada uno. Puede ser también una caja de cartón, un cubo, un frasco o una bolsa de tela, lo importante es que las muestras no se mezclen y queden selladas e identificadas con el nombre de quien la tomó.
 - Trocitos de papel con tu nombre escrito.
 - Un lápiz de grafito (no se borra si se moja).
-
- ✓ Al final de la actividad el profesor o profesora deberá tener 5 muestras de cada alumn@, cerradas e identificadas.
 - ✓ Trata de usar las bolsas precisas. Si tus muestras son pequeñas, utiliza una sola bolsa Ziploc.
 - ✓ Intenta no recoger muestras con restos orgánicos (por ejemplo, un caracol que tenga todavía el cuerpo del animal adentro de la concha). Así evitarás su descomposición y los malos olores en tu escuela...
 - ✓ En la próxima guía trabajaremos con estas muestras, por lo que es importante seguir estas instrucciones para que no existan confusiones.

Preguntas de la 1º Observación: Mirando hacia el mar.

Describe brevemente qué es lo que ves cuando haces una observación panorámica hacia el mar:

Opina de forma crítica sobre lo que ves... ¿Te gusta o no te gusta?
Argumenta por qué:

Ahora contesta las siguientes preguntas

¿De qué color es el agua?

¿Hay oleaje? ¿Cómo es?

¿Puedes ver barcos? ¿Cuántos barcos ves?

¿Qué tipo de barcos son? Indica si son barcos de pesca, crucero, de transporte u otro que observes.

¿Puedes ver algún animal? Por ejemplo, aves.

Anota su nombre si lo conoces y cuántos ves de cada animal. Recuerda que estamos haciendo un barrido panorámico, en este caso no podrás distinguir pequeños organismos. Esos los veremos después...

¿Qué otras cosas puedes ver? Anota aquello que te llame la atención y te pueda servir después para describir mejor tu playa.

Preguntas de la 2º Observación: Mirando hacia tierra.

Describe brevemente qué es lo que ves cuando haces una observación panorámica hacia tierra:

Opina de forma crítica sobre lo que ves ¿Te gusta no te gusta?
Argumenta por qué:

Ahora contesta las siguientes preguntas

¿Hay edificios? ¿Cuántos hay?

¿Cómo son estos edificios? Indica si se trata de pequeñas casas o cabañas, o grandes edificios de varias plantas

¿Puedes ver árboles? ¿Cuántos árboles ves?

¿Puedes ver algún animal? Por ejemplo, aves.

Anota su nombre si lo conoces y cuántos ves de cada animal. Recuerda que estamos haciendo un barrido panorámico, en este caso no podrás distinguir pequeños organismos. Esos los veremos después...

¿Qué otras cosas puedes ver?

Preguntas de la 3° Observación. Al detalle.

¿De qué material está formada tu playa?

¿Qué color tiene?

¿Puedes encontrar alguno de los siguientes elementos?

Nota: No hace falta que cuentes los de toda la playa, sino que sólo en un espacio caminable y cómodo para ti.

Ahora tendremos que observar con algo más de detalle. Anota **cuántas unidades** de los elementos que se indican a continuación hay en tu playa. Anota la cifra en el espacio de los recuadros:

Describe con detalle elementos que te llaman la atención de la playa. Utiliza las fichas del Anexo 1.

“Salimos a la playa”

Como saben, Latinoamérica tiene una larguísima costa y en ReCiBa participan 10 países distintos. Describir las playas de cada uno de ellos es uno de nuestro trabajos importantes en este semestre.

Es importante que registren las particularidades de cada una, lo que hace su playa diferente de otras. Asegúrense de que sus datos incorporan esta información.

ACTIVIDAD 3

Tomamos una fotografía de nuestra playa

Para terminar de obtener material suficiente para transmitir a otros(as) estudiantes de ReCiBa cómo es su playa, tendremos que tomar una fotografía de la misma. Para ello tengan en cuenta lo siguiente:

- La foto debe reflejar cómo es su playa en general. Tomen una o varias en función del número de celulares de los que dispongan. Lo ideal sería que cada estudiante hiciera su propia foto.
- En la foto no debe aparecer la imagen de ninguno de ustedes.

Guía N° 6

“Salimos a la playa”

¡Cuánto material ya tenemos! Imagínense todo esto y para cada uno de los países ReCiBa... sí que es harta información. Nuestro Club está creciendo y espero que hasta ahora se hayan divertido mucho siendo parte de esta importante etapa que será clave para lo que vendrá el próximo año.

Espero que lo hayan pasado tan bien como yo. Recuerden a sus profes guardar bien sus muestras hasta la próxima guía ReCiBa.

Anexo 1

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Descripción:

Dibujo sencillo:

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Descripción:

Dibujo sencillo:

Anexo 1

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Descripción:

Dibujo sencillo:

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Descripción:

Dibujo sencillo:

Anexo 1

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Descripción:

Dibujo sencillo:

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Descripción:

Dibujo sencillo:

Anexo 1

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Descripción:

Dibujo sencillo:

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Descripción:

Dibujo sencillo: